

IDENTIFICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DE FUNCIONALIDADE EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL: revisão de literatura

Bárbara Garcia

Érika Reis

Jéssica de Freitas

Kathleen Rayara

Priscylla Borges

RESUMO

A paralisia cerebral também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da infância, é resultado de lesões estáticas que ocorrem no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, acometendo o sistema nervoso central durante os estágios de maturação estrutural e funcional. É principalmente uma disfunção sensorio-motora envolvendo o tônus muscular, postura e distúrbios do movimento voluntário. O presente estudo teve como objetivo identificar questionários utilizados para avaliação de funcionalidade e qualidade de vida em pacientes com paralisia cerebral. Foi conduzida uma revisão bibliográfica, de forma a analisar a temática sob diversos estudos de maneira ampla e precisa em artigos científicos que demonstram identificar questionários utilizados para avaliação de funcionalidade em pacientes com paralisia cerebral, para isso a seguinte pergunta norteadora baseou o estudo: Quais os questionários mais utilizados para identificação de funcionalidade em pacientes com paralisia cerebral? Conclui que entre os anos 2020 a 2022, os questionários para avaliação de funcionalidade em pacientes com paralisia cerebral foram Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS).

Palavras-chaves: Pralisia cerebral. Funcionalidade. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral (PC), também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da infância, é resultado de lesões estáticas que ocorrem no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, acometendo o sistema nervoso central durante os estágios de maturação estrutural e funcional. É principalmente uma disfunção sensorio-motora envolvendo o tônus muscular, postura e distúrbios do movimento voluntário. Esses distúrbios são caracterizados pela falta de controle do movimento, por meio de alterações adaptativas no comprimento do músculo, e em alguns casos resultando em deformidades esqueléticas (CARGNIN; MAZZITELLI, 2003).

Com base nos aspectos clínicos, a PC é classificada em espástica, discinética, atáxica e mista. A forma de espasticidade, caracterizada por hipertonia muscular, fraqueza muscular ou paralisia, é o tipo mais comum, correspondendo a 58% dos casos. A discinesia é caracterizada pela presença de grandes movimentos involuntários fixos, como distonia e movimentos proximais, como coreia distal, atetose associada a tônus postural instável e flutuante. A atáxica é a forma mais rara e se desenvolve com incoordenação, déficit de equilíbrio e hipotonia. As combinações mistas, por outro lado, combinam sinais de lesões em várias regiões do cérebro (GOMES; GOLIN, 2013).

Trabalho de Curso apresentado a Faculdade UNA, como requisito parcial para a integralização do curso de Fisioterapia, sob orientação da professora Esp. Ana Carolina Mesquita do Nascimento.

Quanto a classificação de acordo com tipo e localização da alteração motora, apresenta em: espástica, discinética, atáxica e mista. A PC espástica é subdividida em 3, sendo elas: hemiplégica, diplégica e tetraplégica ou quadriplégica (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

Paralisia cerebral hemiplégica: é a apresentação mais comum, com maior acometimento dos membros superiores, acompanhada de sinais de liberação como espasticidade, hiperreflexia e sinal de Babinski. O paciente adota uma posição semiflexionada do membro superior, mantém a hiperextensão e adução do membro inferior e o pé fica em posição de taco. A desnutrição do segmento afetado é comum, e outras hemiplegias ou hemianopsias também podem ocorrer (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

Paralisia cerebral diplégica: é uma lesão nos membros inferiores que geralmente indica hipertonía acentuada dos músculos adutores, que em alguns pacientes constitui um aspecto semiótico conhecido como síndrome de Little (postura dos membros inferiores cruzados e marcha em "tesoura"). Existem diferentes graus de gravidade da doença e podem ter pouco impacto (com recuperação e bom prognóstico se adaptam à vida cotidiana), enquanto outros não apresentam bom desempenho com limitações funcionais graves. Os dados semióticos são muito variáveis. Durante o primeiro ano de vida, a criança apresenta-se hipotônica, progredindo para outro estágio em que se observa distonia intermitente, com tendência ao opistótono quando estimulada. Nos casos mais graves, a criança pode permanecer em um desses estágios pelo resto da vida, mas geralmente começa a apresentar hipertonía espástica, primeiro com extensores e, finalmente, com retração semiflexora grave (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

Paralisia cerebral tetra ou quadriplégica: ocorrem em 9% a 43% dos pacientes. Ocorrem lesões difusas do sistema piramidal bilateral, além de tetraplegia espástica grave com retração semiflexural, síndrome pseudobulbar (hiposmia, disfagia, disartria) podendo também ocorrer microcefalia, retardo mental e epilepsia (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

Paralisia cerebral discinética: atualmente é a mais rara, pois se manifesta por meio de movimentos involuntários, principalmente distonia axial e/ou coreoatetose de extremidades. Durante o primeiro ano de vida, esse padrão geralmente não é claro e pode ocorrer hipotonia muscular. Geralmente, o movimento passivo é facilitado quando esses pacientes estão relaxados (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

Paralisia cerebral atáxica: igualmente rara. Inicialmente pode se transformar por hipotonia e, gradativamente, por alterações no equilíbrio (ataxia axial) e, menos comumente, na coordenação (ataxia do apêndice). Sua marcha é formada com uma base de apoio aumentada e pode haver tremores deliberados (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

Paralisia cerebral de forma mista: é uma associação de manifestações prévias, geralmente correspondendo a um encontro com distonia e coreoatetose ou em combinação com ataxia e paralisia (especialmente diplegia). No geral, cerca de 75% das pessoas com paralisia cerebral têm padrões espásticos (LIMA; CIPRIANO; SILVA, 2010).

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) proposta pela Organização Mundial da Saúde, a funcionalidade de uma pessoa resulta da interação entre seu estado de saúde, estrutura física e função, mobilidade e desempenho e participação social. Todos esses níveis podem ser influenciados por fatores pessoais e ambientais que podem atuar como facilitadores ou barreiras para a realização de atividades e participação na sociedade (CAMARGOS *et al.*, 2012).

Em crianças, a qualidade de vida (QV) é definida como um conceito subjetivo e multidimensional que inclui a capacidade funcional e as interações psicossociais da criança e família. Todas as crianças têm direito a uma qualidade de vida que satisfaça as suas necessidades, mas é claro que nem sempre o padrão de vida é respeitado, pelo que a qualidade de vida das crianças necessita de ser avaliada, principalmente aquelas com alguma patologia associada (VASCONCELOS *et al.*, 2014).

Considerando que a qualidade de vida de crianças com PC é difícil de mensurar porque quando essas apresentam algum comprometimento cognitivo ou de linguagem têm dificuldade de interpretação e expressão, este estudo justifica na intenção de apresentar quais os questionários e escalas mais utilizados na literatura atual para análise de funcionalidade na pessoa com paralisia cerebral.

Considerando a independência funcional e a qualidade de vida como os principais objetivos da equipe de reabilitação responsável pelo tratamento de crianças com PC, compreender a relação entre esses fatores pode melhorar o desenvolvimento de estratégias de intervenção para essa população (CAMARGOS *et al.*, 2012).

O objetivo deste estudo foi apresentar por meio de uma revisão literária atual, quais são as escalas e questionários mais utilizados na literatura científica acerca da avaliação de funcionalidade em pessoas com paralisia cerebral.

METODOLOGIA

Foi conduzida uma revisão bibliográfica, de forma a analisar a temática sob diversos estudos de maneira ampla e precisa em artigos científicos que demonstra identificar questionários utilizados para avaliação de funcionalidade em pacientes com paralisia cerebral.

Para sistematização da revisão, a seguinte questão norteadora foi levantada: “Quais os questionários mais utilizados para identificação de funcionalidade em pessoas com paralisia cerebral? ”.

A busca das publicações foram realizadas entre março e maio de 2022, nas seguintes bases de dados: PubMed Central (PMC), *Scientific Electronic Library Online* (SCielo), e Google Acadêmico, foi utilizado entre os seguintes descritores em ciências da saúde (DECs)/ Mesh: paralisia cerebral; funcionalidade; qualidade de vida

Os artigos elegíveis para esta revisão foram considerados artigos completos, publicados em português, com datas limites de publicação entre 2020 - 2022 e que tratassem sobre a qualidade de vida e funcionalidade de pessoas com paralisia cerebral, a delimitação do período de dois anos de busca se deu para que a pesquisa baseasse em estudos recentes.

Os critérios de exclusão dos artigos foram: artigos científicos que não eram relevantes ao tema, após a leitura com abordagem crítica aos artigos.

Na busca foram encontrados 40 artigos, depois de filtrar para português restaram 35 artigos, sendo nas seguintes bases de dados descritas acima. No entanto considerando os critérios de elegibilidade para esta revisão ser entre 2020 e 2022 estar em português, e ter acesso completo dos artigos, 28 artigos foram excluídos, e ao serem realizadas as leituras dos resumos excluindo os artigos que não abordavam o objeto de estudo, restaram 7 artigos para a revisão. Todos os artigos selecionados foram publicados em revistas científicas. As publicações foram dispostas entre os anos de 2020 a 2022, sendo 4 publicações em 2020, 2 publicações em 2021 e 1 publicação em 2022.

Fluxograma 1. Apresentação da busca de registros sobre funcionalidade e pessoa com paralisia cerebral.

Fonte: autoria própria. 2022.

RESULTADOS

Quadro 1. Apresentação da síntese dos artigos selecionados no estudo.

Artigo e Revista de publicação	Autores e Ano de Publicação	Objetivo do Artigo	Metodologia	Resultados	Conclusão
Qualidade de vida de adolescentes com paralisia cerebral: concordância entre autorrelato e relato do cuidador	Ferreira <i>et al.</i> , 2020	Avaliar a qualidade de vida (QV) de adolescentes com PC pelo autorrelato e pelo relato do cuidador e analisar a concordância entre esses relatos.	Estudo transversal realizado com 101 adolescentes com PC e 101 cuidadores. Ambos responderam ao <i>Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida</i> (PedsQL), módulo 4.0 - Genérico (PedsQL 4.0) e módulo 3.0 - PC (PedsQL 3.0). A concordância entre os relatos foi analisada pelo teste de <i>Mann-Whitney</i> e pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC) ($p < 0,05$).	Os escores mais baixos foram em saúde física, atividades escolares e fadiga no autorrelato. Os escores mais baixos foram em saúde física e atividades diárias, no relato dos cuidadores. As percepções entre adolescentes e cuidadores diferiram quanto à saúde física, movimento e equilíbrio, atividades diárias e escolares, com menor pontuação para cuidadores em todos eles. A concordância entre o autorrelato e o relato dos cuidadores foi ruim ($CCI < 0,44$) e em ambos os instrumentos o relato dos cuidadores foi menos otimista.	A saúde física é o domínio mais prejudicado da QV dos adolescentes com PC, tanto no autorrelato quanto no relato dos cuidadores. No entanto, há pouca concordância entre esses relatos, ressaltando que o uso do relato dos cuidadores deve ser cauteloso.
A Funcionalidade e Qualidade de Vida em Crianças com Paralisia Cerebral Bilateral e Unilateral; Revista Contexto & Saúde	Queiroz <i>et al.</i> , 2020	O estudo buscou avaliar a funcionalidade e qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral (PC) de acordo com a distribuição anatômica baseado no componente atividade e participação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.	Estudo transversal, do tipo descritivo, realizado com 19 crianças com PC espástica, na faixa etária de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Recurso Avaliativo: foi realizada a coleta de dados por meio de uma entrevista. O procedimento usado neste estudo foi o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS), utilizado como critério de inclusão do estudo para avaliar as capacidades funcionais das crianças. A identificação da criança e seu responsável foi realizada por	No estudo 52% (n=10) possuíam paralisia unilateral e 48% (n=9) bilateral. No instrumento Medida de Função, a pontuação não obteve variação significativa para o tipo de paralisia. No Inventário as crianças com paralisia bilateral alcançaram escores superiores nas habilidades funcionais e inferiores na área de assistência do cuidador. O Questionário evidenciou que as crianças com paralisia bilateral têm maior qualidade de vida que as com paralisia unilateral. A distribuição anatômica da paralisia em bilateral e unilateral não foi determinante para definir alterações na funcionalidade. Os fatores contextuais (físico, social e atitudinal) manifestaram influência substancial, pois condições físicas do ambiente e atitudes dos cuidadores surgiram como principais	O estudo permitiu uma análise global da funcionalidade e da qualidade de vida na PC, em que crianças com PC bilateral aceitam melhor sua condição física e as crianças com PC unilateral tendem a negligenciar o hemisfério, prejudicando suas próprias habilidades funcionais.

			meio de uma ficha sociodemográfica. Foi aplicado também o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (Pedi) para análise do desempenho de tarefas cotidianas realizadas por crianças e o Questionário de Qualidade de Vida de Crianças (CP QOL-Child) que avaliou a percepção dos pais quanto à qualidade de vida das crianças de 4 a 12 anos em alguns domínios.	alterações.	
<p>Comparação entre GMFCS e CIF na avaliação da funcionalidade na paralisia cerebral; Revista Neurociências</p>	<p>Queiroz <i>et al.</i>, 2020</p>	<p>Foi comparar dois Instrumentos mundialmente utilizados para avaliação da funcionalidade de crianças e adolescentes com PC.</p>	<p>Participaram 38 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com diagnóstico de PC, com idade entre 0 e 18 anos, que realizavam fisioterapia semanalmente. Foi realizada uma coleta de dados com os pais e/ou responsáveis. A funcionalidade foi avaliada através da Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ). Foi utilizada a escala de Ashworth modificada para avaliação do tônus muscular.</p>	<p>As crianças apresentaram: 68,4% (n=26) comprometimento nos quatro membros (tetraparesia); 36,8% (n=14) comprometimento Funcional grave com comorbidades associadas. Na comparação entre funcionalidade e funções do corpo, foram encontradas diferenças entre as cinco classificações funcionais e as funções intelectuais (p=0,009), funções mentais da linguagem (p=0,010), funções da mobilidade das articulações (p<0,001), funções do tônus muscular (p<0,001) e funções relacionadas ao controle dos movimentos voluntários (p<0,001). Na comparação entre funcionalidade e atividades e participação, foram encontradas diferenças entre as cinco classificações funcionais e a manutenção da posição do corpo (p<0,001), uso fino da mão (p<0,001), andar (p<0,001), deslocar-se por diferentes locais (p<0,001), comer (p=0,010), interações interpessoais básicas (p=0,005) e relações familiares (p=0,004). Quanto maior o comprometimento funcional, maior o grau de comprometimento da deficiência dessas crianças nas funções do corpo, atividades e participação e fatores</p>	<p>Os dois instrumentos são complementares na avaliação da criança com PC e podem respaldar o raciocínio clínico para tomada de decisões dos profissionais que os assistem, bem como nortear políticas públicas para a promoção da qualidade de vida dessa população.</p>

				ambientais.	
Análise dos domínios da CIF nos instrumentos de avaliação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral em uso no Brasil	Bezerra, 2021	Analisar os instrumentos em uso no Brasil para avaliação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral (PC) com base no modelo teórico conceitual da CIF	Revisão integrativa conduzida nas bases de dados Pubmed/Medline, Embase, Scopus, Web of Science, Cinahl, Lilacs Scielo e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. O levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2020, com estratégia de busca sensibilizada para inclusão de artigos publicados em inglês, português ou espanhol que apresentavam instrumentos para avaliação de crianças e adolescentes com PC com ao menos uma propriedade psicométrica testada na população brasileira.	Vinte e cinco instrumentos passaram por um processo de extração de conceitos e codificação de acordo com a CIF, gerando um total de 2438 conceitos e códigos. Observou-se que o domínio atividade foi o mais prevalente, perfazendo 48% (n = 1171) dos códigos, seguido dos domínios função (17,8%), fatores ambientais (9,6%), participação (5,7%), estrutura (3,0%) e fatores pessoais (1,4%). Apenas um instrumento, a “Sarah Evaluation Scale”, contemplou todos os domínios da CIF em seu conteúdo.	Nos instrumentos analisados, prevalece o domínio atividade e os demais domínios, embora presentes na maioria dos instrumentos, ainda são pouco explorados.
Classificação da função motora grossa em crianças com paralisia cerebral assistidas por um centro especializado de reabilitação. Brazilian Journal of Development.	Farias <i>et al.</i> , 2020	Classificar a função motora grossa das crianças com PC assistidas por um centro especializado de reabilitação.	Participaram 21 crianças, com Paralisia Cerebral, idade de entre 2 a 8 anos independente do gênero.	As crianças com o nível do GMFCS I obtiveram as melhores pontuações no GMFM (220) e as crianças com o nível de GMFCS V obtiveram as piores pontuações no GMFM (15,3). O nível de GMFCS mais encontrado na nossa pesquisa foi o nível V (28,6%), seguido do IV (23,8%) e do I com (23,8%).	O presente estudo observou correlação entre o nível da função motora grossa com as alterações ortopédicas das crianças com PC assistidas por um centro especializado de reabilitação. O presente estudo apresentou limitações como o número reduzido da amostra, e a dificuldade em realizar os protocolos do GMFM, pois se trata de uma escala extensa.

<p>Correlação entre fadiga e qualidade de vida autorrelatada por adolescentes com paralisia cerebral. Revista Bras Enferm (2022).</p>	<p>Ferreira <i>et al.</i>, 2022</p>	<p>Investigar a correlação entre fadiga e qualidade de vida em adolescentes com PC e suscetíveis a maior fadiga e a menor qualidade de vida.</p>	<p>A equipe de pesquisa foi treinada para aplicar o questionário mediante um teste piloto avaliado por juízes. Consequente: responderam ao PedsQL que avalia aspectos globais da qualidade de vida que é composto por 23 itens agrupados em 4 subescalas. (1) Função física; (2) Função emocional; (3) Função social e (4) Função escolar.</p>	<p>O estudo identificou 236 participantes potencialmente elegíveis, 124 inelegíveis. Assim, apresentou-se a pesquisa que a média de idade foi de 14,8 (DP:2,8) anos, a maioria possuía marcha (66,3%), e destes apenas 11,3% usavam algum tipo de dispositivo auxiliar de locomoção. Salienta-se que, em média cada participante realiza 3 terapias/atividades (DP:2) com frequência de 2 dias por semana (DP:1). Já no PedsQL identificou que o score de “Saúde física” foi o menor. E, no PedsQL fadigue, os adolescentes apresentaram menor score no domínio (cansaço em relação ao sono).</p>	<p>O resultado deste questionário respondeu a relação entre todos os domínios de fadiga e qualidade de vida em adolescentes com PC bem como identificou grupos vulneráveis a níveis mais elevados de fadiga, acima de 15 anos, e menor qualidade de vida, e mulheres acima de 15 anos, pior função motora, quadriplégicos e que não frequentam escolas. Considera-se ainda que a fadiga pode sinalizar alerta para prejuízos na qualidade de vida de adolescentes com PC.</p>
<p>A tecnologia assistida como ferramenta de reabilitação para pacientes com encefalopatia crônica não progressiva na infância.</p>	<p>Andrade <i>et al.</i>, 2021</p>	<p>Avaliar a satisfação do usuário e sua qualidade de vida relacionado ao uso da tecnologia assistida.</p>	<p>Estudo transversal, observacional, de campo de caráter quantitativo, constituído por 12 crianças (entre 8 e 12 anos), que responderam o questionário da pesquisa Quebec User Evolution Of Satisfaction With Assistive Technology (Quest 2.0).</p>	<p>O resultado da pesquisa apresentou que destes questionados em correlação com a frequência desta tecnologia assistida, optou independentemente do dispositivo ortótico, a órtese suropodálica adaptada (50%), seguido de cadeira de rodas adaptadas (34%) e por fim o andador adaptado (15,38%) e a muleta canadense (7,69%).</p>	<p>Em consonância com o estudo, conclui-se que foi possível observar através deste que, os dispositivos com tecnologias assistidas, proporcionam benefícios, tanto nos parâmetros qualitativos da marcha, quanto no desempenho motor da criança com Paralisia Cerebral.</p>

Fonte: autoria própria.

DISCUSSÃO

Segundo Ferreira *et al.* (2020), em sua pesquisa que possuiu o intuito de avaliar a qualidade de vida (QV) de adolescentes com PC pelo autorrelato e pelo relato do cuidador e analisar a concordância entre esses relatos. Foram aplicados, questionários para ambos, sendo eles: Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida (PedsQL), módulo 4.0 - Genérico (PedsQL 4.0) e módulo 3.0 - PC (PedsQL 3.0).

Queiroz *et al.*, (2020), buscaram avaliar a funcionalidade e qualidade de vida de crianças com PC baseado no componente atividade e participação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). O procedimento usado neste estudo foi o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS), utilizado como critério de inclusão do estudo para avaliar as capacidades funcionais das crianças. A identificação da criança e seu responsável foi realizada por meio de uma ficha sociodemográfica. Foi aplicado também o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (Pedi) para análise do desempenho de tarefas cotidianas realizadas por crianças e o Questionário de Qualidade de Vida de Crianças (CP QOL-Child) que avaliou a percepção dos pais quanto à qualidade de vida das crianças de 4 a 12 anos em alguns domínios.

De acordo com Queiroz *et al.* (2020), o objetivo da pesquisa foi comparar dois instrumentos mundialmente utilizados para avaliação da funcionalidade de crianças e adolescentes com PC. A funcionalidade foi avaliada através da Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ). Foi utilizada a escala de Ashworth modificada para avaliação do tônus muscular. Concluiu-se que os dois instrumentos são complementares na avaliação da criança com PC e podem respaldar o raciocínio clínico para tomada de decisões dos profissionais que os assistem, bem como nortear políticas públicas para a promoção da qualidade de vida dessa população.

Farias *et al.* (2020), tiveram como objetivo classificar a função motora grossa das crianças com PC assistidas por um centro especializado de reabilitação. Foi realizada uma coleta de dados dos responsáveis do paciente e a realização do exame físico da criança afetada para aplicação do GMFCS, GMFM e avaliação ortopédica. Na entrevista foram investigados aspectos sociodemográficos para identificação do responsável e da criança. Para testar a correlação entre as variáveis das alterações ortopédicas com os níveis do GMFCS e a pontuação total do GMFM. Conclui-se que o estudo apresentou limitações como o número reduzido da

amostra, e a dificuldade em realizar os protocolos do GMFM, pois se trata de uma escala extensa.

Bezerra (2021), o objetivo da pesquisa foram os instrumentos em uso no Brasil para avaliação de crianças e adolescentes com PC com base no modelo teórico conceitual da CIF. Foi realizada uma revisão integrativa conduzida em diversas bases de dados brasileiras, teses e dissertações. Vinte e cinco instrumentos passaram por um processo de extração de conceitos e codificação de acordo com a CIF, gerando um total de 2438 conceitos e códigos. Observou-se que o domínio atividade foi o mais prevalente, perfazendo 48% (n = 1171) dos códigos, seguido dos domínios função (17,8%), fatores ambientais (9,6%), participação (5,7%), estrutura (3,0%) e fatores pessoais (1,4%).

Bezerra (2021) identificou que apenas um instrumento, a “*Sarah Evaluation Scale*”, contemplou todos os domínios da CIF em seu conteúdo. Conclui-se que nos instrumentos analisados, prevalece o domínio atividade e os demais domínios, embora presentes na maioria dos instrumentos, ainda são pouco explorados.

Segundo Queiroz *et al.*, Queiroz *et al.*, Farias *et al.*, e Bezerra *et al.*, ambos utilizaram a Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). No estudo de Queiroz foi avaliado a funcionalidade e qualidade de vida de crianças com PC baseado na CIF, mostrando que crianças com PC bilateral aceitam melhor sua condição física, enquanto crianças com PC unilateral tendem a negligenciar o meio corpo e prejudicar sua própria função.

Enquanto no segundo estudo de Queiroz foi feita a comparação entre a CIF e a GMFCS, onde concluiu-se que ambos os instrumentos utilizados ajudam na tomada de decisão dos profissionais para promover a qualidade de vida dos pacientes. No estudo de Farias *et al.*, concluiu-se que o estudo apresentou limitações e dificuldade em realizar o protocolo GMFM por se tratar de uma escala extensa. Já no estudo de Bezerra concluiu-se que entre os instrumentos analisados, o campo de atividade predomina, enquanto outros campos, embora presentes na maioria dos instrumentos, permanecem pouco explorados.

Ferreira *et al.* (2022), ao investigar sobre a correlação entre fadiga e qualidade de vida em adolescentes com paralisia cerebral usou como método de avaliação PedsQL que avalia aspectos globais da qualidade de vida.

Já no artigo de Andrade *et al.* (2021), através da pesquisa realizada, objetivou avaliar a satisfação do usuário e sua qualidade de vida relacionado ao uso da tecnologia assistida, para tanto foi utilizado o *User Evolution Of Satisfaction With Assistive Technology*.

Conforme a análise dos artigos encontrados no período de 2020 a 2022 os recursos avaliativos para funcionalidade em pacientes com paralisia cerebral mais utilizados são a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e a Escala GMFCS.

Ao preconizar a funcionalidade como uma condição de saúde, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) pode ser utilizada para descrever, organizar e compreender o impacto funcional da PC na vida da criança. A CIF promove uma linguagem internacional e comum entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento e serve como marco conceitual para descrever os processos de funcionalidade e de incapacidade humana (QUEIROZ *et al.*, 2020)

Sabendo-se que o comprometimento funcional decorrente da PC pode resultar na incapacidade e/ou limitação da criança para a realização de atividades funcionais, além de limitar sua participação, é necessário avaliar sua funcionalidade para melhor compreender as atividades realizadas e a importância da participação em suas atividades (SOUZA; ALPINO, 2015).

O impacto da CIF no tratamento e reabilitação de crianças com PC está bem descrito tanto no pensamento clínico quanto na prática clínica. No pensamento clínico, concentra-se nas deficiências das crianças com paralisia cerebral, com igual ênfase na promoção de suas atividades funcionais e na promoção de sua plena participação em todos os aspectos da vida. Outro fator a ter em conta é o ambiente em que a criança está inserida, se inclui a família, e consequentemente, devem ser propostos programas de apoio aos familiares para que estes possam participar ativamente no tratamento e recuperação da criança. Outro conceito que emerge do modelo da CIF envolve a consideração de fatores que incluem o que as crianças podem fazer em seu ambiente atual (desempenho) e sua capacidade de realizar uma tarefa ou ação (capacidade). Ou seja, as situações de vida em que a criança participa em seu ambiente real e o nível máximo de funcionamento em um domínio em um determinado momento (DORNELAS *et al.*, 2014).

O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) identifica cinco níveis de desempenho, desde a independência até graves limitações funcionais (QUEIROZ *et al.*, 2020).

Os níveis de desempenho a serem avaliados são: NÍVEL I – Anda sem limitações; NÍVEL II – Anda com limitações; NÍVEL III – Anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade; NÍVEL IV – Auto mobilidade com limitações; pode utilizar mobilidade motorizada e NÍVEL V – Transportado em uma cadeira de rodas manual (PALISANO *et al.*, 2007)

A gravidade das deficiências em crianças com PC varia amplamente e é classificada por classificação baseada em movimento voluntário de acordo com a faixa etária e o desempenho funcional (QUEIROZ *et al.*, 2020)

O foco do GMFCS é determinar qual nível melhor representa as habilidades e limitações da função motora grossa em uma criança ou adulto jovem. O foco deve estar no desempenho habitual (ou seja, no que eles fazem) em casa, na escola e na comunidade, e não no que eles sabem fazer melhor (habilidade). Portanto, é importante categorizar o desempenho motor grosso atual sem incluir julgamentos de qualidade motora ou prognóstico melhorado. (PALISANO *et al.*, 2007).

CONCLUSÃO

De acordo com os artigos encontrados entre os anos 2020 a 2022, os questionários para avaliação de funcionalidade em pacientes com paralisia cerebral foram Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). O questionário CIF avalia os componentes da saúde e alguns componentes do bem-estar relacionados à saúde, tais como educação e trabalho, avaliando funções e estruturas do corpo, atividades e participação. O questionário GMFCS avalia a função motora grossa de pessoas com Paralisia Cerebral com ênfase no sentar, andar e mobilidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, C. B. et al. A tecnologia assistiva como ferramenta de reabilitação para pacientes com encefalopatia crônica não progressiva da infância. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 5, p. 23603–23615, 2021.

BEZERRA, J.P.S. Análise dos domínios da CIF nos instrumentos de avaliação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral em uso no Brasil. **Trabalho de Conclusão de Curso – Fisioterapia**. Universidade Federal do Ceará. 2021.

CAMARGOS, A. C. R. et al. Relação entre independência funcional e qualidade de vida na paralisia cerebral. **Fisioterapia em Movimento**, v. 25, n. 1, p. 83–92, 2012.

CARGNIN, A.P.; MAZZITELLI, C. Proposta de tratamento fisioterapêutico para crianças portadoras de paralisia cerebral espástica, com ênfase nas alterações musculoesqueléticas. **Rev. Neurociências**, v. 11, n. 1, p. 34–39, 2003.

DORNELAS, L.F.; LAMBERTUCCI, M.S.; MELLO, M.L.; DELOROSO, F.T. Aplicabilidade da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para a avaliação de crianças com paralisia cerebral: uma revisão sistemática. **Caderno Terapia Ocupacional, UFSCar**, v.22, n.3, 2014.

FARIAS, B. H. L. et al. Classificação da função motora grossa em crianças com paralisia cerebral assistidas por um centro especializado de reabilitação. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 4, p. 18385–18392, 2020.

FERREIRA, M. C. et al. Quality of life of adolescents with cerebral palsy: agreement between self-report and caregiver's report. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 28, p. 1–7, 2020.

FERREIRA, M.C.; GARCIA, N.R.; PRUDENTE, C.O.M.; RIBEIRO, M.F.M. Correlação entre fadiga e qualidade de vida autorrelatadas por adolescentes com paralisia cerebral. **Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn**, v.75, n.4, 2022.

GOMES, C. DE O.; GOLIN, M. O. Tratamento fisioterapêutico na paralisia cerebral tetraparesia espástica, segundo conceito Bobath. **Revista Neurociências**, v. 21, n. 2, p. 278–285, 2013.

LIMA, A. S.; CIPRIANO, D.; SILVA, E. DE F. **Paralisia cerebral**. Simpósio Internacional De Ciências Integradas Da Unaerp Campus Guarujá - Unaerp, p. 1–7, 2010.

PALISANO, R.; ROSENBAUM, P.; BARLLETT, D.; LIVINGSTON, M. Sistema de classificação da função motora grossa – ampliado e revisto. **CanChild**. 2007.

QUEIROZ, D.T.S.; FERNANDES, A.C.N.; CARVALHO, M.S.; SILVA, G.G.; MULLER, A.B. Comparação entre GMFCS e CIF na avaliação da funcionalidade na paralisia cerebral. **Revista Neurociências**.v.28, n.1, 2020.

QUEIROZ, L.F.; DELBONI, M.C.C.; MISSIO, M.M.; TREVISAN, C.M. A funcionalidade e qualidade de vida em crianças com paralisia cerebral bilateral e unilateral. **Revista Contexto & Saúde**. v.20, n.40, jul-dez, 2020.

SOUZA, N.P.; ALPINO, A.M.S. Avaliação de crianças com diparesia espástica segundo a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF). **Revista Brasileira Educação**, v. 21, n.2, abr-jun, 2015.

VASCONCELOS, V. M.; CARVALHO, Z.M.F.; XIMENES, L.B.; REIS, P.A.M.; MARTINS, M.C. Domínios de qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral: estudo transversal. 2014. Disponível em: http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4961/html_313 Acesso em: março 2022.